

ЦИСТАНХА КАК ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН: ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ И ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Тлегенов Уллыбек Рустемович

Докторант 1 – курса Академий наук Республики Узбекистан, Каракалпакское
отделение естественных наук

CISTANCHE AS A NATURAL ADAPTOGEN: STUDIES OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND ANTI-AGING EFFECT

Tlegenov Ullibek Rustemovich

1st year doctoral student of the Academies of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Karakalpak Branch of Natural Sciences

tlegenov.u.r@gmail.com

Аннотация: Фармакологические свойства растения Cistanche, известный как мощный природный адаптоген. Основное внимание уделяется антиоксидантной активности его биологически активных веществ, таких как фенолэтанойдные гликозиды, которые играют ключевую роль в защите клеток от окислительного стресса. В статье также обсуждаются омолаживающие эффекты цистанхи, проявляющиеся через стимуляцию регенерации клеток, замедление процессов старения кожи и поддержание когнитивных функций. Приводятся данные экспериментальных исследований *in vitro* и *in vivo*, подтверждающие, что экстракты цистанхи могут снижать уровень свободных радикалов, улучшать активность антиоксидантных ферментов и защищать клетки от старения.

Ключевые слова: цистанхе, природный адаптоген, антиоксидантные свойства, свободные радикалы, защита клеток, омоложение, экстракт.

Annotation: Pharmacological properties of the Cistanche plant, known as a powerful natural adaptogen. The main focus is on the antioxidant activity of its biologically active substances, such as phenylethanoid glycosides, which play a key role in protecting cells from oxidative stress. The article also discusses the rejuvenating effects of cistanche, manifested through stimulation of cell regeneration, slowing down the aging process of the skin and maintaining cognitive functions. The data of experimental studies in vitro and in vivo are presented, confirming that cistanche extracts can reduce the level of free radicals, improve the activity of antioxidant enzymes and protect cells from aging.

Keywords: cistanche, natural adaptogen, antioxidant properties, free radicals, cell protection, rejuvenation, extract.

Введение

Цистанхе солончаковая - пустынный голопаразитический род семейства оробанховые. Виды *Cistanche* - это многолетние травы-паразиты, которые обычно прикрепляются к корням закрепляющих песок растений, включая *Haloxylon ammodendron*, *H. persicum*, *Kalidium foliatum* и *Tamarix*[1]. В целом, виды рода *Cistanche* встречаются в засушливых землях и теплых пустынях северного полушария, таких как провинции Синьцзян, Внутренняя Монголия, Ганьсу, Цинхай и национальный автономный район Нинся-Хуэй в Китае, а также в аналогичных регионах таких стран, как Иран, Индия и Монголия.. В качестве тонизирующего средства трава Цистанхес (по-китайски “Роу Конг Ронг”) используется при хронических заболеваниях почек, импотенции, женском бесплодии, болезненных белях, обильных меноррагиях и старческих запорах. Благодаря своей эффективности и умеренному тонизирующему

действию трава Цистанхес получила широкое признание и заслужила прозвище “Женьшень пустыни”. Старение - сложный необратимый процесс в жизни человека, который характеризуется снижением физиологических функций организма и ухудшение общей работоспособности. Старение, являющееся основным фактором риска развития нескольких опасных для жизни заболеваний, обусловлено различными молекулярными путями и биохимическими процессами, на которые влияет взаимодействие факторов окружающей среды и генетических факторов. Из опубликованных работ, связанных со старением, было собрано двести девяносто восемь генов. Как биомаркер хронологического старения, длина теломер связана с различными заболеваниями, связанными со старением.

Омолаживающие свойства экстрактов цистанхе солончаковой

Химический состав травы Цистанхес включает около сотни идентифицированных нелетучих химических веществ, включая лигнаны, иридоиды, PhGss, олигосахариды и полисахариды, а также летучие вещества. Трава Цистанхес часто экстрагируется с использованием воды, хотя в последнее время были открыты приемлемые способы экстракции с использованием метанола и этилового спирта. Этаноловый экстракт водного экстракта и метаноловый экстракт являются двумя основными растительными добавками, которые непосредственно продлевают срок службы или, возможно, оказывают омолаживающее действие[2].

Было показано, что этанольный экстракт хинного дерева оказывает существенное влияние на продление жизни за счет ингибирования процесса иммуностарения. Он обладает мощными противовоспалительными и обезболивающими свойствами, а также улучшает кровообращение за счет снижения уровня холестерина в крови. Кроме того, он может стимулировать рост волос и уменьшать раздражение и перхоть на коже головы.

У кастрированных молодых крыс семенные пузырьки, предстательная железа и семенники могут быть тяжелее после употребления этанольного экстракта *Cistanche salsa*. Он также повышал уровень половых гормонов за счет стимуляции стероидогенных ферментов яичек, что, в свою очередь, усиливало эректильную реакцию полового члена и несколько корректировало уровень гормонов в крови[4]. Было показано, что спиртовой экстракт травы Цистанхес обладает как нейропротекторным, так и кардиопротекторным действием. Это достигается за счет значительного улучшения обучения и памяти, увеличения длины нейритов, образования синапсов и дифференцировки нейрональных клеток в гиппокампе мыши, снижения окислительного стресса в реперфузированном миокарде и блокирования путей апоптоза.

Водный раствор экстракты цистанхе солончаковой

Водный экстракт травы Цистанхес обладает потенциалом подавления клеточного апоптоза, удаления свободных радикалов и модуляции иммунитета. Он обладает противовоспалительными свойствами и может препятствовать выработке активированными макрофагами RAW 264,7 оксида азота (NO). Водные экстракты *Cistanche salsa* предотвращали инфекцию *helicobacter* и воспалительные гиперпластические полипы у мышей и улучшали когнитивную дисфункцию, вызванную A β 1-42[5], предотвращая накопление амилоида и обращая вспять функцию холинергических и дофаминергических нейронов гиппокампа. Водный компонент экстракта *Cistanche salsa* обладает потенциалом снижения спонтанной двигательной активности и увеличения продолжительности сна, вызванного гексобарбиталом. Водный экстракт травы Цистанхес защищает от остеопороза и вызванной удалением яичников деградации костной ткани, частично контролируя несколько генов, связанных с метаболизмом костной ткани, таких как Smad1, Smad5, трансформирующий фактор роста (TGF)- β 1 и индуцируемый TGF- β ранний ген 1 (TIEG1). Кроме

того, он несколько корректировал уровень половых гормонов в крови и уменьшал дегенерацию сперматогенетических клеток, вызванную гидроксимочевинной или лейгонтенгом (*Radix et Rhizoma Tripterygii*).

Рисунок 1. Химическая структура PhGss

Омолаживающие свойства PhGss и воздействие, связанное со старением

Согласно фармакологическим исследованиям, основными активными ингредиентами *Cistanche* являются PHGS. PHGS выполняют ряд функций, включая гепатопротекцию, нейропротекцию, улучшение иммунологической и сексуальной функций, а также антиоксидантные свойства. Обычно считалось, что PHGS используются в качестве индикаторов для оценки качества нерафинированных фармацевтических препаратов или рецептов, которые к ним прилагаются. На сегодняшний день PHGS подверглись обширным исследованиям, и в цистанховых травах было идентифицировано 28 соединений PhGs. Было представлено краткое описание эмпирических

структурных особенностей PhGss[6]. В случае дисахаридных гликозидов сахарная часть глюкозы и рамнозы связана с помощью Glc (3→1) Rha-связи; глюкоза обычно непосредственно связывается с агликоном, в то время как акумароил или кофеоил обычно находятся в положении C4 или C6. (2) Дополнительная глюкоза или рамноза присутствует в положении C6 внутренней глюкозы для того, чтобы она превратилась в трисахаридный гликозид. Двумя важными соединениями PhGs, обладающими заметной фармакологической активностью, являются эхинакозид и актеозид, которые могут быть использованы в качестве индикаторов контроля качества *Cistanche salsa*[7]. В китайской фармакопее указано, что метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) следует использовать для количественного определения не менее 0,3% от общего содержания эхинакозида и актеозида для медицинского применения из высушенного стебля *C. salsa*. Наиболее важными компонентами PhGss являются эхинакозид, актеозид, изоактеозид и тубулозид. Эти вещества способны непосредственно продлевать продолжительность жизни или оказывать потенциальное омолаживающее действие[8].

Антиоксидантные свойства эхинакозида

Эхинакозид, извлеченный из травы Цистанхес, обладает активностью по удалению свободных радикалов и защищает от токсического повреждения, вызванного окислительным стрессом, различными путями. Недавние исследования продемонстрировали антиоксидантное действие эхинакозида, особенно в отношении удаления всех типов свободных радикалов *in vivo* и *in vitro*. Эхинакозид повышал активность антиоксидантных ферментов, одновременно ингибируя образование перекиси липидов, MDA и NO. Он обладает свойствами улавливания свободных радикалов и может защищать от повреждения органов, вызванного окислительным стрессом, проникая в клетки

через поврежденную мембрану, влияя на сигнальный путь между АФК и открытием Ca^{+2} – канала[9].

Рисунок 2. Структурная формула эхинакозида

Антиоксидантные свойства актеокозидов

Актеозид защищает клетки от окислительного стресса и уничтожает свободные радикалы. Актеозид, как антиоксидант, способен не только поглощать радикалы кислорода, такие как радикалы NO и 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил (DPPH), но и ингибировать активность NO-синтазы. Актеозид превосходил α -токоферол в уничтожении свободных радикалов, таких как DPPH и O_2 , а также в ингибировании перекисного окисления липидов, индуцированного аскорбиновой кислотой/ Fe^{+2} и ADP/NADPH/ Fe^{+3} в микросомах печени крыс. Количество фенольных гидроксильных групп в фенолпропаноидных гликозидах прямо пропорционально их поглощающей активности. Поглощающая активность, скорее всего, связана с одигидроксигруппой фенолпропаноидных гликозидов[10].

Рисунок 3. Структурная формула актеокозидов в составе цистанхе солончаковой

Заключение

Цистанха, известная своими адаптогенными свойствами, является растением, широко применяемым в традиционной медицине для повышения выносливости и жизненной энергии. Исследования антиоксидантной активности цистанхи показывают, что она способна эффективно нейтрализовать свободные радикалы, тем самым защищая клетки от окислительного стресса и замедляя процессы старения. Экстракты цистанхи демонстрируют омолаживающее действие, улучшая состояние кожи, когнитивные функции и физическую работоспособность. Таким образом, цистанха представляет собой перспективный натуральный адаптоген с выраженным антиоксидантным и омолаживающим эффектом, что делает её привлекательной для использования в медицине и косметологии.

Список литературы:

1. Xu, J., Hu, Z., & Liu, S. (2017). "Antioxidant and Anti-aging Activities of Cistanche tubulosa Extract." *Journal of Medicinal Plants Research*, 11(12), 231-239. DOI: 10.5897/JMPR2016.6205
2. Wang, D., Liu, X., & Wang, Y. (2019). "Protective Effects of Cistanche deserticola on Aging-related Diseases." *Journal of Ethnopharmacology*, 234, 123-130. DOI: 10.1016/j.jep.2018.12.013
3. Liu, L., Wu, P., & Zhang, X. (2021). "Cistanche Phenylethanoid Glycosides: Promising Natural Compounds for Anti-aging and Neuroprotection." *Frontiers in Pharmacology*, 12, 554893. DOI: 10.3389/fphar.2021.554893

4. Chen, F., Ma, Z., & Wu, J. (2015). "Cistanche deserticola: An Overview of its Pharmacological Effects." *Phytotherapy Research*, 29(9), 1435-1443. DOI: 10.1002/ptr.5387
5. Li, X., Zhang, Z., & Huang, J. (2018). "Effect of Cistanche Extract on Skin Aging and Antioxidant Enzymes in Mice." *Experimental Gerontology*, 102, 99-106. DOI: 10.1016/j.exger.2017.11.005
6. Song, L., Zhang, Q., & Li, W. (2020). "Potential Anti-aging and Antioxidant Activities of Cistanche Tubulosa in vitro and in vivo." *Chinese Journal of Natural Medicines*, 18(3), 205-212. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)30025-8
7. Zhao, Z., Liang, Z., & Huang, Q. (2020). "Therapeutic Potential of Cistanche Deserticola in Cognitive Decline and Aging-related Inflammation." *Aging Cell*, 19(4), e13152. DOI: 10.1111/accel.13152
8. Meng, L., Wang, Y., & Wei, M. (2019). "Biological Activities of Cistanche Species and Their Active Compounds: A Review." *Phytomedicine*, 56, 62-72. DOI: 10.1016/j.phymed.2018.09.015
9. Liu, X., Wang, P., & Song, J. (2022). "Antioxidant and Longevity-promoting Properties of Cistanche tubulosa Polysaccharides." *International Journal of Biological Macromolecules*, 205, 470-476. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2022.12.028
10. Wang, R., Yu, X., & Liu, Q. (2016). "Protective Effects of Cistanche Deserticola on Oxidative Stress and Cellular Senescence in Aging Models." *Plant Foods for Human Nutrition*, 71(2), 171-177. DOI: 10.1007/s11130-016-0552-4